

YAPAY ZEKÂ VE OTOMASYON ÇAĞINDA AHİLİK DEĞERLERİNİN SÜRDÜREBİLİR İŞ ETİĞİNE KATKISI

THE CONTRIBUTION OF AHILIK VALUES TO SUSTAINABLE BUSINESS ETHICS IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION

Ayşe AKTERT

İçişleri Bakanlığı, ayseaktert@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-2985-7888>

ÖZET

21. yüzyılda hız kazanan dijital dönüşüm süreci, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin çalışma yaşamında yaygınlaşmasına neden olmuş, üretim süreçlerinden yönetim anlayışına kadar birçok alanda köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bu dönüşüm, işletmelere verimlilik, hız ve rekabet avantajı sağlarken; iş etiği, adalet, insan emeğinin değeri, çalışan hakları ve toplumsal sorumluluk gibi etik tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, tarihsel kökleri Anadolu'ya dayanan Ahilik teşkilatının benimsediği dürüstlük, emeğe saygı, dayanışma, adalet, kalite anlayışı ve toplumsal fayda gibi değerlerin günümüz sürdürülebilir iş etiği anlayışına önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışma, yapay zekâ ve otomasyon çağında Ahilik değerlerinin sürdürülebilir iş etiği açısından taşıdığı potansiyeli incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, ilgili ulusal ve uluslararası literatür doküman incelemesi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ahilik ilkeleri ile modern iş etiği kavramları karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve bu değerlerin dijital çağın etik sorunlarına çözüm sunabilecek yönleri tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, teknolojik gelişmelerin insan odaklı etik ilkelerle desteklenmesinin sürdürülebilir iş etiğinin güçlendirilmesine, çalışan haklarının korunmasına, kurumsal güvenin artırılmasına ve toplumsal refahın desteklenmesine katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, yapay zekâ, otomasyon, iş etiği ve ahlakı, sürdürülebilir iş etiği

ABSTRACT

The rapid digital transformation of the 21st century has accelerated the widespread adoption of artificial intelligence (AI) and automation technologies in working life, leading to profound changes in production processes, organizational structures, and management practices. While these technological developments enhance efficiency, productivity, and competitiveness, they also raise significant ethical concerns regarding business ethics, justice, the value of human labor, employees' rights, and social responsibility. In this context, the values embraced by the Ahi Brotherhood (Akhism), a socio-economic organization rooted in Anatolian history, such as honesty, respect for labor, solidarity, justice, quality, and social responsibility, offer valuable contributions to the development of sustainable business ethics. This study aims to examine the potential contribution of Akhism values to sustainable business ethics in the age of artificial intelligence and automation. The study employs a qualitative research approach based on document analysis of relevant national and international literature. The principles of Akhism are comparatively examined alongside contemporary business ethics concepts, and their potential to address ethical challenges emerging in the digital era is discussed. The findings suggest that supporting technological advancement with human-centered ethical values can strengthen sustainable business ethics, protect employees' rights, enhance organizational trust, and contribute to long-term social welfare.

Keywords: Akhism, Artificial intelligence, Automation, Business ethics and morals, Sustainable business ethics

1. GİRİŞ

Günümüz 21. yüzyılda dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri çalışma hayatını köklü biçimde dönüştürmektedir. Özellikle üretim süreçlerinde robotik sistemlerin yaygınlaşması, veri temelli karar mekanizmalarının artması ve insan emeğinin yerini kısmen algoritmik yapılara bırakması; işletmeler açısından verimlilik, hız ve maliyet avantajı sağlarken, iş etiği açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Günümüzde yalnızca ekonomik büyüme değil; insan onuruna yakışır çalışma koşulları, adaletli paylaşım, toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramları da işletmelerin temel değerleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin yalnızca teknik boyutuyla değil, etik ve insani yönleriyle de değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Yapay zekâ teknolojileri karar alma süreçlerini hızlandırmakta, üretimde insan hatasını azaltmakta ve işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır. Ancak bu dönüşüm süreci; işsizliğin artması, insan emeğinin değersizleşmesi, çalışanların makineleşmiş sistemler içerisinde yalnızlaşması, veri güvenliği sorunları ve etik dışı rekabet gibi çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle onların karar verici konuma yükselmesi, iş yaşamında insan merkezli değerlerin zayıflaması ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada sürdürülebilir iş etiği anlayışı, yalnızca ekonomik faydayı değil; çalışan haklarını, toplumsal refahı ve ahlaki sorumluluğu da merkeze alan bir yaklaşım olarak önem kazanmaktadır.

Türk-İslam medeniyetinin önemli kurumlarından biri olan Ahilik Teşkilatı, tarih boyunca ticaret hayatında dürüstlük, dayanışma, adalet, kalite, mesleki eğitim ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri esas almıştır. Ahilik sistemi yalnızca ekonomik bir örgütlenme modeli değil; aynı zamanda bireyin ahlaki gelişimini hedefleyen sosyal ve kültürel bir yaşam anlayışıdır. Ahilikte üretici ile tüketici arasındaki güven ilişkisi korunmuş, haksız kazanç engellenmiş, mesleki yeterlilik kadar ahlaki olgunluk da önemsenmiştir. Bu yönüyle ahilik, modern iş etiği yaklaşımlarının temelinde yer alan birçok değeri yüzyıllar öncesinden uygulamaya koymuş özgün bir model niteliği taşımaktadır. Günümüzde teknolojik dönüşümün hız kazandığı çalışma hayatında, ahilik değerlerinin yeniden değerlendirilmesi önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü yapay zekâ ve otomasyon süreçleri insan faktörünü ikinci plana itme riski taşıırken, ahilik anlayışı insanı merkeze alan bir üretim ve çalışma kültürü sunmaktadır. Ahiliğin dürüstlük, emeğe saygı, sosyal dayanışma, mesleki sorumluluk ve toplumsal fayda ilkeleri; dijital çağın etik sorunlarına karşı dengeleyici bir rol üstlenebilir. Özellikle sürdürülebilir iş etiği açısından değerlendirildiğinde, teknolojik ilerlemenin insanî değerlerle birlikte yürütülmesi gerektiği düşüncesi önem kazanmaktadır.

Bu çalışma, yapay zekâ ve otomasyon çağında ahilik değerlerinin sürdürülebilir iş etiğine sağlayabileceği katkıları incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ahiliğin temel etik prensipleri ile günümüz dijital çalışma hayatı arasındaki ilişki analiz edilerek, teknolojik dönüşüm sürecinde insan odaklı etik değerlerin nasıl korunması gerektiği tartışılacaktır. Ayrıca çalışma kapsamında ahilik kültürünün modern işletmelerde uygulanabilirliği değerlendirilerek, dijital dönüşüm sürecinde etik temelli sürdürülebilir çalışma modellerine katkısı ortaya konulacaktır.

2. Ahilik Teşkilatı

Ahilik örgütü, hayata kattığı ahlaki nizamilerini fütüvvetnameler aldığı bilinmektedir. Ahi tekkelerinde verilen eğitimde, Türk destanları ve Kutadgu Bilig gibi kültürel eserlerin yanı sıra, ahiliğin kurucusu kabul edilen Ahî Evran'ın tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, felsefe ve tıp alanlarına ilişkin eserleri de okutulmuştur. Bununla birlikte, kaynağını Kur'an ve hadislerden alan ve Ahiliğin ahlâk nizamnamesi olarak kabul edilen fütüvvetnameler de eğitim sürecinin temel unsurları arasında yer almaktadır (Kaya, 2013, s. 46). Fütüvvet, "genç, yürekli, eli açık, alp, genç hizmetli, dilaver, güçlü anlamları da kapsamına alan geniş bir

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamları ilk andan başlayarak bilen ve bu nitelikleriyle Türklerde bulunan fütüvvet, geçici dünyada bir hayatı inşa eden, ideal bireyleri ve ideal toplumu inşa eden bir yaşam felsefesinin fikir düşüncesine dönüşmüştür (Çelik, 2022, s. 92). Bu nedenle süflilikte zevkine karşı koymak, diğer insanlara kendinden daha çok değer vermek, herkese yardımcı olmak kimseden bir şey beklememek, hoşgörülü olmak, kendisine kötülük yapanı affetmek, sinirli iken olaylara sakin yaklaşmak, hısımlarına iyilik etmek gibi davranışlar, “fütüvvet” adı altında anılmaktadır. Fütüvvet anlayışının anlamı ise, bir liderin çevresinde olan belli bir mesleği, fikri ve davranış sahibi olan bir topluluğun bir araya getirdikleri dini, ekonomiyi temsil eden bir birlik olarak tanımlanmaktadır (Gürel, 1992, s.6-7).

Ahilikte, fütüvvetçiliğin gelişmiş ve değişmiş bir biçimi olarak değerlendirilmektedir. Ahlaki ve terbiyevi kurallarını fütüvvet anlayışından almış; ancak teşkilatlanma yapısı ve faaliyet alanı bakımından farklılaşmıştır. Anadolu’da fütüvvet ehline mensup kişilere “ahi” denilmiştir. Ahi olabilmek için adayın fütüvvet anlayışına özgü meziyet ve sıfatlara sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte, adayın başlangıçta bir meslek veya sanat sahibi olması zorunlu değildir; bu nitelik, süreç içerisinde kazanılmaktadır (Andaç, 1994, s. 2). Ahî sözcüğünün kökeni hakkında bir fikir birliği söz konusu olmadığından, Arapça asıllı اخی kardeşim manasına gelmekte iken ahî <ahı<akı gelişimiyle Türkçe’de semih, cömert manasına gelen akı’dan, diğer bir anlamı ile de kardeş anlamında Arapça الأخوة’den geldiği bilinmektedir (Çoban, 2018, s. 89). Ahilik, başlangıçta birkaç esnaf kolunu kapsayan sınırlı bir teşkilatlanmaya sahipken, zamanla Anadolu’nun şehir, kasaba ve köylerinde yaygınlık kazanarak bütün esnaf ve çalışanları bünyesinde toplayan çok yönlü bir sosyal kuruluş hüviyetine bürünmüştür. Bir yerleşim birimindeki ahi birlikleri arasındaki ilişkiler, her bir sanat kolunun şeyhlerinin katılımıyla oluşan büyük meclis aracılığıyla sağlanmıştır. Tüm esnaf birlikleri, büyük meclis başkanı vasıtasıyla Kırşehir’de bulunan Ahi Evran Zaviyesi’ne bağlı bulunmaktaydı. Söz konusu zaviyenin başında bulunan ahi baba, bütün sanatkârların piri kabul edilen Ahi Evran’ın halifesi olup, dolayısıyla tüm birliklerin de başı konumundadır. Bu çerçevede ahi birlikleri, önce yerel merkezlere, ardından bu merkezlerin bağlı bulunduğu genel merkez niteliğindeki Kırşehir zaviyesine bağlanmak suretiyle hiyerarşik bir teşkilatlanma yapısına sahip olmuşlardır (Akça, 2003, s.215-216).

Anadolu’da Ahiliğin kurucusu olarak kabul edilen ve İran’ın Hoy şehrinde doğan Şeyh Nasîrüddin Mahmud (ö. 1262), daha sonraları Ahi Evran adıyla anılmıştır. İş yaşamında usta, kalfa ve çırak ilişkilerini ve buna bağlı olarak iktisadi hayatı düzenleyen Ahiliğin Anadolu’da kurulup gelişmesinde Ahi Evran’ın önemli bir rolü bulunmaktadır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelim ve tıp ilimlerinde derin bilgiye sahip bir âlim olan Ahî Evran, Anadolu’da öncelikle Kayseri’ye yerleşmiş ve burada debbağlık yaparak geçimini sağlamıştır. Bilhassa sanat erbabı arasında büyük saygı gören Ahi Evran, günümüz anlamıyla esnaf teşkilatı olarak değerlendirilebilecek Ahilik (kardeşlik) müessesesini kurarak, bu teşkilatın birçok şehir ve kasabada yayılmasını sağlamıştır. Bunun yanında Ahilik mensuplarını bir araya gelerek sohbet edebilecekleri, ilmî paylaşımlarda bulunabilecekleri ve misafirleri ağırlayabilecekleri dergâhlar ve zaviyeler tesis edilmiştir. Ahî teşkilatı aynı zamanda bir eğitim ve öğretim ocağı niteliği taşımaktadır. Bu ocakta yalnızca sanatkâr yetiştirilmemiş; aynı zamanda üretim yapma ve topluma hizmet sunma usul ve erkânı da öğretilmiştir (Sancaklı, 2010, s. 4). Ahi Evran Anadolu’da baştan düzenlediği Ahilik, Osmanlı Devleti’nin son yıllarına kadar süren ve Türkler içerisinde ideal insan modelini oluşturmak gayesini edinmiştir. Yiğitlik ve cömertlik amacı olarak nitelendirdikleri bu ideal insan modeline Türkler akı, mesleğine de akıllık olarak adlandırılmışlardır. Akılığın bir sonucu olan akıların beraberindekilere kardeşçe bir tavır içinde bulunmalarından dolayı bu cümle zaman içerisinde yerini ahi sözcüğünü alarak bu söz ile anılmaya başladığı bilinmektedir (Karasoy, 2003, s. 14). Ahi Evran, yüzyıllar

boyunca savaşçılık ile dini ve ahlaki eğitim alanlarında önemli işlevler üstlenen fütüvvet teşkilatından yararlanarak Ahi teşkilatını kurmuştur. Ahi Evran, ahlak ile sanatın uyumlu bileşimine dayanan Ahiliği yüksek bir itibara kavuşturmuştur. Bu sayede Ahilik, yüzyıllar boyunca esnaf ve sanatkârlara yön vermiş, onların faaliyetlerini düzenlemiş; ayrıca Yeniçeri Teşkilatı'nın kuruluşunda da etkili olmuştur. Nitekim devlet adamları, bu teşkilata mensup olmayı bir itibar ve şeref vesilesi olarak değerlendirmişlerdir (Gunduz, Kaya ve Aydemir, 2012 s. 39).

2.1. Ahilik Teşkilatının İlkeleri ve Değerleri

Türk gelenek ve göreneklerinde oldukça önemli bir yere sahip olan Ahilik örgütü bir esnaf teşkilatı olarak anılmış olsa da ilerleyen yıllarda eğitim, öğretim, sanat ve iktisat gibi birçok alanı da etkisi altına almıştır. Kişinin eğitiminin bir tam olması ve herhangi bir alanda meydana gelen sorunun diğer taraflara negatif bir etki sağlayabileceğinden yola çıkarak bilhassa teknik ve mesleki alanlarda değil ahlaki yönleriyle de bireyleri eğitmiş ve devamlılığın olması amacıyla denetleme görevini de yapmaktadır. Esnaf ve sanatkârların Anadolu yöresinde bulunanların tümünü bir alan içerisine toplayan bir teşkilat olarak mesleki ve ahlaki olan Ahi zaviyelerinin gayesi milletin gönül rahatlığı içerisinde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamaktır. Belli bir inancı, mesleği ve zanaatı olmayanlar, vurguncu ve soyguncu olan bireylerin bu tekkeye girmesine izin verilmezdi. Ahi zaviyesinde çıraklar, yardımcılar, kalfalar ve mahirler gibi azaların içerisinde bir de sakatlar, emekliler, hastalar ve özürülülerden meydana gelen harici azalar da bulunmaktaydı. Ahi tekkelerinde gündüz eğitim işyerinde yapılan uygulamalı mesleki öğretimin yanında geceleri ise ahlak eğitimi verilen yer olarak faaliyetin sürdürmekteydi (Alagöz ve Paksoy,2024, s. 3297-3298). Ahi zaviyeleri, toplumla bir bütün haline gelen bir örgütlenme şeklini almıştır. Bu teşkilatlanmayla, XIII. Yüzyılda kişiler eğitilerek bir yandan ülkenin ekonomik gelişmesini diğer yandan da askeri kuvvetinin geliştirilmesi hedef alınmıştır. Bu amaçlara ulaşma sürecinde, kaynağını fütüvvetnamelerden alan ve toplumsal yaşamın gerekliliklerinden doğan birtakım ilkeler oluşturulmuştur. Daha önce de çalışmamızda değinildiği üzere, söz konusu ilkeler ahlaki değerler etrafında şekillenmiştir. Fütüvvetnameler doğrultusunda belirlenen bu ilkeler çerçevesinde teşkilat, toplumun dini, siyasi, ahlaki ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli işlevler üstlenmişlerdir. Bu işlevlerin yerine getirilmesi sürecinde ise fütüvvetnamelerde yer alan ilke ve esaslar temel referans noktası olarak kabul etmişlerdir (Düşükcan ve Başdaş, 2019, s. 871).

Ahinin açık ve kapalı olması geren hususlar Burgazi, Kuşeyri ve Çobanoğlu gibi bilinen fütüvvetnamelerde bahsedilmektedir. Bu husus konularında Ahinin açık olması gerekmektedir (Yetim, 2022, s. 42).

- Eli açık ve cömert olmalıdır,
- Sofrası açık olmalıdır. İkrandan asla kaçmamalı, din ve mezhep ayırmaksızın,
- Misafirperver olmalı ve hane kapısı herkese açık olmalı,

Ahinin kapalı olması gereken hususlar;

- Gözü kapalı olmalıdır. Ahi olan birinin hiç kimseye kötü niyetle bakmamalıdır.
- Dili kapalı olmalıdır. Birini üzecek veya kıracak kötü söz bir söylemi yapmamalıdır.
- Beli kapalı olmalıdır. İnsanların iffet ve namuslarına karşı özenli davranmalıdır.

Resim 2.1. Eski Ahilik Atölyelerinde Dostane Alışveriş

Kaynak: ChatGPT. (2026 Mayıs 07). *Eski ahilik atölyelerinde dostane yapılan çalışmaya ait görsel. Yapay zekâ ile oluşturulmuştur.*

Ahilik kurallarına (fütüvvetnâmelere) göre (Gökbel,2022, s. 195-196).

- Ahi, her şeyden önce güzel huylu, tatlı sözlü ve güler yüzlü biri olmalıdır. Bu prensip insana, çalışanların iş yerinde çıraktan tüketiciye varıncaya kadar herkese iyi davranışta bulunma sonucunu oluşturur.
- Ahi, helâlinden kazancını elde etmelidir.
- Ahinin her birinin emeğini ölçecek bir işi, bilhassa bir sanat sahibi olmalıdır.
- İkrâm ve eli bol olmalı, yoksul ve düşkünlere yardım etmelidir. Bu nitelik, ihtiyaç duyan alıcılara ehemmiyet verme sonucunu oluşturur.
- Sözü bilip yerine göre konuşmalı ve sözünde durmalıdır. Bu özellik, insanın itimadını korumayı ve kişiye saygı duyma ihtiyacını oluşturur.
- Hile yapmamayı, başkasının malına hainlik etmemelidir. Bu nitelik, tüketici konumunda olanların haklarını korumayı amaçlar.
- Kişi sabırlı olmalı ve öfkesine hâkim olmalıdır. Bu özellik, müşteri velinimetimizdir prensibini içererek alıcılara karşı saygılı davranmayı öğretir.
- Ahinin, görevlerinde ayırım söz konusu olmamalıdır. Bu nitelik, hak ve adaletli davranmayı öğretir.
- Alim olanları ve ilim sahiplerini sevmeli, onlara iyi davranışlarda bulunmalı ve dünyeviliğe bağlı kişilerle beraber gezip tozmamalıdır.
- Ahinin, özü sözü ve İçi dışı bir olmalıdır. Bu prensip karşısındakine güven duygusunu aşılamayı sağlar.
- Nefsine hâkim olmalı, hayâ sahibi olmalıdır. Mümkünse farz namazını vaktinde kılmalıdır.

Ahiliğin temel amacı, insanların dünya ve ahirette refah ve huzur içinde yaşamalarına sağlamaktır. Bu anlayış, Ahilerin ne dünya hayatı için ahireti ne de ahiret hayatı için dünyayı terk etmeyen dengeli bir yaşam felsefesi geliştirmelerine imkân tanımıştır. Ahilik anlayışına göre insan, eşya, tabiat ve dünya, Allah tarafından tüm insanlığa emanet edilmiştir. Bu nedenle emek gücünün, tüketicinin, kısaca insanın ve tabiatın sömürülmemesi; bireyler ve toplum arasında adalet ve denge ilkelerinin korunarak toplumsal refah ve huzurun sağlanması esas alınmıştır. Ahilikte zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye ve millet ile devlet arasında sağlıklı ilişkilerin kurulması ve bu unsurlar arasında dengenin gözetilmesi hedeflenmiştir. Böylece toplumun tüm birey ve kurumlarının huzur içinde yaşamaları amaçlanmıştır. Bu çerçevede Ahilik; üretmeden tüketmeye, ihtiyaç fazlası tüketime, haksız

rekabete, güçlü olanın zayıfı sömürmesine, haksız kazanca ve insanları aldatmaya karşı bir anlayışı temel ilke olarak benimsemişlerdir (Bayram, 2012, s. 85; Kızıler, 2015, s.410).

3. İş Etiği ve İş Ahlakı Tanımı

Etik Türk Dil Kurumunda, farklı meslek dalları arasında ilgililerin uyması veya yapmaması gereken davranışlar bütünü olarak tanımlamıştır (TDK, 2026). Başka bir tanım olan Bilim Sanat Terimleri Ana Sözlüğünde ise, “felsefenin görev, sorumluluk, yükümlülük ve faziletleri gibi mefhumları tahlil eden, iyi veya kötü doğru veya yanlış ile ilgili kararları ele alarak kapsayın, ahlaki davranışların doğasını araştıran doğru bir hayatın nasıl yaşanılması gerektiğini izahını yapan bir bilim dalı olarak anlatılmıştır (Atacan ve Genç, 2020, s. 12). Etik başka bir anlatımla, ahlak ve kurallara uymanın vicdani sorumluluğunu bilimsel olarak araştıran ve yöntemli ahlak erdemlerine hizmet eden ve normlara dayalı insan davranışlarını anlatan bir felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır (Gök, 2008, s.6). İnsani ilişkilerde Ahlak ise, “doğru” veya “yanlış” ve yahut “iyi” veya “kötü” olarak nitelendirdiğimiz erdemleri ifade etmektedir.

Ahlak, sözcüğünün köken bilimi açısından etimolojisi Arapça da “hulk”; Yunanca “ethos” ve Latince “mos” sözcüklerine temellendiği bilinmektedir. Arapça “hulk” kelime anlamı olarak “huy” olarak tanımlanmaktadır (Aktan, 2009, s. 39). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedinde Ahlak yanında, yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük yaşamın farklı yönleriyle ilgili tavır ve görgü kaidelerine, terbiyeli, kibar ve takdire değer hareket şekillerine, bunlara ait nasihat edici az ve bilgece sözlere ve bu kelimelerin derlendiği yapıtlara edep veya adap olarak ta anılmaktadır (TDV, 2026). Türk Maarif Ansiklopedisi (TMA) ise Ahlakı, insanın karakteri ve mizacıyla aynı hareketleri gösterdiği olumlu ve olumsuz davranışların hepsini ifade eden kavram olarak tanımlamıştır (TMA, 2026).

Genel ahlak idrakiyle beraber erekbilimsel, deontolojik teoriler ve adalet prensipleri şahsi fiillerin etik olarak incelenmesinde kullanılacak esas felsefeyi meydana getirmektedir. Bu yöntemler beraberinde, etiğin iş yaşamına tatbik edilmesiyle meydana gelen iş etiği hususunun ana kaynağını oluşturmaktadır (Akan, 2007, s. 16). Etik ve ahlak çalışma hayatında ve gündelik yaşamda yaygınlıkla kullanılan kelimeler olmalarının yanı sıra, birbiriyle karıştırılan iki sözcük olarak görülmektedir. Etik, doğru ve yanlış ya da iyi ve kötünün felsefi olarak tartışılması ve araştırılmasına odaklı felsefenin bir alanıyken, ahlak daha fazla tavır ve davranışlara rehberlik eden kuralları belirtir ve tutum ve davranışları değerlendirirken kullanılan değerler olarak görülmektedir. Evrensel toplumsal ve kültürel değerler çerçevesinde iş ahlakı, çalışma dünyasındaki kişi-kişi, kişi-grup, kişi-teşkilat ve teşkilat-teşkilat ilişkilerini araştırmada kaide ve prensipler içerisinde bir analiz yapmaktadır (Torlak, Ünder, Şeker, Koç ve Tokgöz, 2013, s. 14). İş etiğinde ise, teşkilatlarda çalışmaya yönelik gayeler ve bu gayelere varmak için yapılan faaliyetler, vazife ve yükümlülükler ile teşkilat azalarının takındığı tavır ve davranışları inceleyen; bunları doğru, yanlış, iyi veya kötü şeklinde niteleyen yöntemli bir düşünce topluluğundan oluşmaktadır (Yıldırım ve Uğuz, 2012 s. 179).

Ekonomi alanı ve çalışma hayatının sağladığı olanaklar doğrultusunda İş etiği; akliselim tercihler yapılma esnasında çalışanlara yöntem gösteren prensip ve değerleri araştıran bir zapturapt görevi görmektedir. Tanımlarda iş etiği ile ilgili çoğunlukla iş etiğinin yanlış ve doğru veya doğru ve iyi olanı gösteren ahlaki nizamlarla, ölçünlerle ilgili çalışmaları barındırdığı belirtilmektedir. Bu aşamadan yola çıkarak iş etiği; kişilerin ya da iş yerlerinin ticari bağlarında özen gösterdikleri, ahlaki erdemler ve normlar biçiminde adlandırılabilir (Bozkurt ve Doğan, 2013, s. 74).

3.1. Ahilik Değerlerinin Sürdürülebilir İş Etiğine Katkısı

Ahilik örgütüne kuruluş itibarıyla göz önüne alındığında hiyerarşik bir intizam içerisinde olduğu görülmektedir. Ahilik, yalnızca şahsi menfaat merkezli ticaretin çok dışında, toplumsal birlik ve beraberliğin iş etiği değerlerini pekiştirmeye ve kuvvetlendirmeye yönelik bir sistem olduğu bilinmektedir (Ateş ve Durmuş, 2024, s. 29). Her bir ahi maneviyatları sağlam, faik insan ve model sahibi olan bireylerden bir mürşitte yürekten bağlanarak, zanaatın geleneksel boyutlarıyla ilgili şifahi kültürü öğrenmek, tutum ve tavırlarında onlara göre hareket etme zorunluluğu bulunmaktaydı. Ahilerin, mürşitlerine yürekten ve manevi olarak sadık kalmaları onların yaptığı işte en küçük dikkatsizliğe ve hataya mahal vermediklerini, çalışmalarına odaklandıklarında daha dikkatli ve ihtimamlı davranmalarını sağlamıştır (Manav, 2019, s.12). Ana felsefesi, esas erdemi dayanışma olan ahilik bu dayanışma ahlakını, müessesesel imajıyla da bu erdemi uygulamaya geçirecek bir biçimde teşkilatlandırmaktadır. İş alanında, ahlaki bir teşkilatlandırma şekli olarak adlandırabileceğimiz ahiliğin bu oluşum biçimi öncelikle emeğe saygı olarak görülmektedir (Yüksel, 2019, s. 507). Ahiler kavgacı değil, dayanışmacı bir psişe yapısına sahip olmuşlardır. Üretici ve alıcıyı, zengin ile yoksulu, emek ile sermayeyi, ulus ile devleti özetle toplumun tüm fert ve kuruluşlarının birbiri içerisinde iyi ilişkiler sağlayarak toplumun dirlik ve huzur içinde bir arada yaşamasını sağlamak Ahilik örgütünün ilk amacı içerisinde bulunmaktadır (Malkoç, 2019, s.14).

Ahilik değerlerine göre, bütün Müslümanların haiz olması istenilen genel ahlaki prensipler ya da çalışma yaşamının birinci derece (ihtiyaç duyulan) şartları (örneğin), doğruluk, yardımseverlik, özgecilik, eli açıklık, misafirperverlik, alçakgönüllülük, mürüvvet sahibi olmak, ar sahibi olmak ve mertlik gibi İslam ahlakının yanı sıra ayrıca evrensel ahlakın da tesahup edildiği prensipleri içermektedir. Bu prensipler, imalat ve ticaret işi ile ilgilenen herkesin sahip olması arzulanan, çalışma yaşamında şahsi için önemli faydalar kazandıran prensiplerden oluşturmaktadır. Dolaysız iş ahlaki prensiplerinden önce vazgeçilmez prensipler olarak da algı andırılabilir (Erdem, 2022, s.359). Bu bağlamda Ahilikte yaratılmışların en kıymetlisi olan insan ahlaki hasene yaratanının dünya üzerindeki mümessili olarak kabul edilmektedir. Ahiler, ahlak ve prensiplerini en düzgün biçimde hayata katarak, en yetkin insan yetiştirme amaçlanmıştır. Meslek ve zanaat sahibi olmak için Ahilikte, azalarının gün içinde işlerinin başında akşam saatlerinde ise ahi tekkelerinde eğitilmesi ve yetkinleştirilmesi örgütün en sarif nitelikleri arasında bulunmaktadır. Ana prensipleri ahlaken dürüst insanı yetiştirmek olan müessesenin en açık felsefesi insanın“eline, diline, beline sahip olması gerekmektedir (Bakan, 2019, s.45).

Ahi fütüvvet-namelerinde yalnızca ahlaki kaideler değil, nezaket nizamları da kaleme alınmıştır. Bunlar ab-ı hayat içmeyle, kelam etmeyle, aşı yemeyle, giyinmekle, gezinmekle, büyükleri görmeye gitmekle, alışveriş yapmakla, rahatsızlanana ziyaret etmekle, taziye ziyaretiyle, eğlence mekânlarına gitmekle, bir yere konuk olmakla ve kabir ziyaretiyle ilgili konuları kapsamaktadır (Çeker, 2017, s. 96). Bunun yanı sıra iktisadi alanların toplum için büyük bir ehemmiyeti olması ekonomik yaşamda ahlaki problemlerin önemini ekstra da artırmaktadır. İş ahlakının gayesi yalnızca felsefi tetkikler yapmak demek değil, maddi olarak çalışma dünyasındaki emtia ve iş/faaliyet üretimi ve tüketim vetiresindeki yanlış ve doğruları dile getirmektir (Eğri ve Sunar, 2010, s. 43). İş bölümü Ahi iş ahlakında, ekonomik olduğu kadar, ahlaki bir husus olarak da incelenmektedir. Ahilikte, işinde kararsızlık, işyerinde zatına verilen görevi suistimal etmek, işten kaytarma, sıklıkla iş değiştirmek, ahlak dışı bir tavır ve davranış olarak görülmüştür. Bununla işi saygın olarak gören bir medeniyet oluşturma çalışılmıştır. Ahlakın genel prensipleri aşağıdaki şekilde sıraya konulabilir (Demirpolat ve Akça, 2004, s. 373):

- Ahi'nin çabasını ölçülebilmesi için öncelikle bir işi, özellikle bir zanaatı olmalıdır.
- Birçok mesleğe sanata değil, kabiliyetine en yakın olan bir meslek veya zanaatla uğraşmalıdır.
- Ahi emeğinin karşılığında fazlasını istememeli ve dürüst olmalıdır.
- Ahi, sanatının ya da zanaatın geleneksel ustalarından kendi ustasına kadar tüm büyüklere derinden bağlı olmalı, hareketleriyle ve işe olan saygısı ve özeniyle ustasını örnek almalıdır.
- Ahi, tüm kazanımıyla işsiz ve fakirlere yardım etmelidir.

Bu bağlamda iş etiğinde ise, insanların değer ve davranışlarını, duygularını oryantasyonla etmekle birlikte, faaliyetlerini ve verimliliklerini çoğaltmalarına bir zemin oluşturmaktadır. İş etiğine uygun faaliyetler de bulunan bir iş yeri, çevre de bulunan iç ve dış faktörlerden elde ettiği yardımlarla varlığını devam etme, sürdürme, büyüme ve ilerleme mücadelesini daha verimli bir biçimde sürdürebilecektir. Güven, yükümlülük ve dürüstlük, kişilerin olduğu kadar müesseselerinde muvaffakiyeti yönünden de önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple, işletmelerinde iş etiğine münasip davranışların sağlanması gerekmektedir. İlişkiler de karşılıklı güven, iş birliğini ve ilişkilerde açıklığı temin etmektedir. Bununla beraber, korkuyu ve risk hafifletir, zamanın ve enerjinin artı yönde kullanılmasına aracılık etmektedir (Doğan, 2009, s. 187). Ahilik örgütünde etik konularıyla ilgili eğitimin pek çoğu tekkeler de yapılmaktaydı. Tekkeler, pozitif bilimleri okul ve medreselerin eğitimine bırakıp yalnızca insan olma idealini öğretecek vasıtaları kullanmaktaydılar (Bezirci ve Bayraktar, 2015, s. 406). Ahilik bazı zamanlar da halk içindeki uyuşmazlıklar da çare olmak için arabuluculuk görevi görmektedir. Lider seçimleri ahilikte, bilimsel ve objektif şekilde demokratik gelenek ve usullere göre yerine getirilmiş, göreve atanan şahsında "dürüstlük, liyakat, tarafsızlık" gibi nitelikler aranmıştır (Marşap, 2023, s. 1957).

4. Yapay Zekâ ve Otomasyon Çağı

İlk olarak 1956 yılında yapay zekâ kavramı Dortmund Konferansı'nda John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude E. Shannon tarafından taktim edilen bir teklif mektubunda ifade edilmiştir. Fakat bu terimin yaratıcısı John McCarthy olarak görülmektedir. McCarthy (2004) zekâyı, "Hedeflere ulaşma yeteneğinin dünyada hesaplayıcı bir parçasıdır. İnsanlarda değişen türde ve derecede zekâ, çok sayıda hayvanda ve bir takım makinelerde görülür" biçiminde tanımlarken, yapay zekâyı, "insan gibi akıllı makineler özellikle de akıllı bilgisayar programlarını icat etme bilimi ve mühendisliği" olarak anlatmaktadır (Akt. Arslan, 2020, s.76). Nabiye (2012) yapay zekâyı, bilgisayar katkılı bir makinenin veya bir bilgisayarın genellikle insana münhasır özellikleri, çözüm yöntemi bulma, anlama, bir anlam yükleme, tamim ve geçmiş tecrübelerden öğrenme gibi üstün zekâ süreçleriyle alakalı vazifeleri gerçekleştirme kabiliyeti olarak bilim dünyasında tanımlamıştır (Akt. Öztürk ve Şahin, 2018, s. 24).

Bununla yapay zekâyla ilgili geçmişten günümüze gelen birikimle aşağıda belirtilen betimlemeler yapılmıştır (Pirim, 2006, s. 84):

- İnsan tarafından yapıldığında yapay zekânın zeki olarak isimlendirilen fiilerin makine tarafından yapılmasıdır.
- İnsan zihninin nasıl işlediğini göstermeye çalışan bir teori
- Amacı insan aklını bilgisayar aracılığıyla imitasyon etmektir.
- Yapay zekâ makineleri denetimini yapan bilgisayar programları yaparak anlakin yapısını kavramaya çalışır.
- Yapay zekâ akıllı makineler, özellikle akıllı bilgisayar programları yapma mühendisliği yâda bilimi olarak tanımlanmaktadır.
- Düşünme, kavrama, harekete geçirmeyi sağlayacak veri işleme faaliyetidir.

- Yapay zekâ özgür makineler-bu makineler insan müdahalesi olmadan karmaşık işler yapabilir-yapı kurabilmek için inceleme yapan zihinsel bilim alanıdır.

Otomasyon ise, muayyen bir sürecin veya vazifenin insanın katkısı olmadan kendi kendine gerçekleştirilmesi manasını ifade etmektedir (Ekren, 2023, s.4). Başka bir deyişle otomasyon, otomatik olarak bir süreç veya sistemi fonksiyonunu meydana getirme işi olarak tanımlanmaktadır (Mijwel, 2016, s. 8)

Yapay zekâ sistemleri sadece zekâ seviyesine göre değil, beraberinde kullanılan teknik ve teknolojilere göre de kategorize edilmektedir. Bu yöntem, Yapay zekânın işleyiş sürecini meydana getiren esas teknik bileşenlerini daha metodik bir şekilde incelenmesine imkân sağlamaktadır. Bilhassa makine öğrenimi, dip öğrenme, natürel dil işleme ve otomasyon gibi metotlar, yapay zekânın başka alanlardaki tatbik şekillerini belirleyen temel teknolojik yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu teknik hedefli gruplandırma, teknolojik ilerlemelerin yapay zekânın kabiliyetlerini hangi yönde biçimlendirdiğini ve işlev alanlarının neden gitgide farklılaştığını izah etme yönünden ehemmiyetli bir analitik alanı ortaya çıkarmaktadır (Öztürk, 2026, s. 18). Aynı zamanda yapay zekâ da meydana gelen bu süratli teknolojik gelişimi, ekonomik sistemi ve toplumsal yapıyı köklü bir biçimde dönüştürme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Fakat bu teknolojik değişimlerin toplum içindeki etkileri sadece teknolojik yaratılışlarla sınırlı değildir; bununla beraber toplumsal müsavatsızlıkları derinleştirme tehlikesini beraberinde getirmektedir (Maral, 2024, s. 25).

Yapay zekâ günümüzde gelinen noktada, insanı, toplumu, makineler ve insanların içinde bulunduğu bağları değiştirmektedir (Başcılar, Karataş ve Güre, 2022, s. 541). Bilhassa OECD devletlerinde yapay zekâ ve otomasyonun etkilerine karşılaştırıldığında, dijital yeteneklerin ve bilgisayardan daha fazla faydalanan devletlerde iş gücü istemlerinin çoğaldığı, fakat daha geleneksel piyasalarda bunun tesirinin daha çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu vaziyet, sektörel değişiklikler de imkân olarak daha hoşnut edici iş tecrübeleri ve çalışma alanlarında üretkenlikte artışa neden olabilmektedir. Yapay zekânın bu tarafı, iş gücünü daha yüksek ve kıymetli işlere yönlendirerek genel iktisadi mal ve hizmet olanağını artırma potansiyelini içermektedir. Ancak, Yapay zekânın yararlarının farklı yetenek seviyeleri ve sosyoekonomik topluluklar içerisinde orantılı dağılım yapılmayabileceği kaygısını da beraberinde getirmektedir. Özellikle eğitim ve teknoloji sektörlerinde zaten dezavantajlı durumda olanların, yapay zekânın sunduğu getirilerden dengesiz bir biçimde yararlanamaması riski mevzubahistir (Aşkun, 2024, s. 142).

4.1. Yapay Zekânın İş Etiğine Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Yapay zekâ teknolojilerinde son dönemlerde birçok alanda geniş bir biçimde kullanılmakta ve kamusal işlerden, sağlığa, emniyetten eğitime kadar değişik sektörlerde önemli yararlar sağlanmaktadır. Fakat bu teknolojilerin çoğalmasıyla bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiği görülmektedir. Yapay zekâ düzeneklerinin yanlış kararlar vermesi, haksızlıklara sebep olması, kişisel bilgilerin güvenliğini risk etmesi, berraklıktan ve yükümlülükten uzak sonuçlar doğurması bu tehditlerin en önemli konuları içerisinde bulunmaktadır. Bununla yapay zekâ uygulamalarının sadece sağladığı imkânlar üzerinden incelenmesi yeterli görülmemektedir. Buna paralel olarak bu teknolojilerin ortaya koyabileceği olumsuz tarafların da tahmin edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır (TBMM, 2026, s.443).

Günümüzde yapay zekâ neredeyse her alanda gerçekleştirilebilir bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sahalara askeri sahada hedef saptama, sağlık dalında hastalık tanılarının konulması, endüstriyel meydanlarda üretim ve denetim, bilgisayar oyunları ile robotları örnek verebiliriz (Yılmaz, 2021 s. 17). Tartışma konuları güçlü yapay zekâ ile beraber belirgin hale gelmektedir. Bu münakaşaları ortaya koyan şahıslar makinelerin

insanlara benzer davranışlar sergilemeyeceklerini duygularının namevcut olduğundan, doğruyu yanlıştan ve iyiyi kötüden fark edemeyeceklerini müdafaa ediyorlardı (Öztürk ve Şahin, 2018, s. 25).

İşe alımda yapay zekâ ile tarafsız bir yaklaşım ile yapılabilir. Fakat çalışanların eski tecrübeleri peşin hüküm veya ayrımcılıkla biçimlendirilmişse yapay zekânın işlem adımları da bu vaziyetten menfi olarak etkilenebilmektedir. Yapay zekânın üretim sektöründe kullanımında, çalıştırılacak uzmanların, kabiliyetlerini mecburi olarak daha fazla geliştirmeleri gerekmektedir. Çünkü yapay zekâdan yararlanmaların çoğalmasıyla çalışanların yükümlülükleri değişime uğrayarak temelden yeteneklerin değişmesi ve geliştirmesine gitmek durumunda kalınmaktadır (Doruköz ve Uslu, 2023, s.52).

Resim 4.1.Yapay Zekâ ve İş Etiği

Kaynak: ChatGPT. (2026 Mayıs 07). *Yapay zekâ ve iş etiğini anlatan bir görsel. Yapay zekâ ile oluşturulmuştur.*

Yaşanan gelişmelerde en çok merak uyandıran hususlardan birisi de yapay zekânın ne kadar riskli olabileceğidir. Şayet kişi iyi düşünceli ise topluma yararlı sistemler, kötü niyette biri ise topluma zararlı olacak sistemler yapma çabasında bulunacaktır. Sonuçta mesele insanın kötü veya iyi olmasından kaynaklanmaktadır. Tehlike mevcutsa bu insandır. İnsanın biçimlendirme kabiliyetinde bulunmaktadır. Onu geliştiren bir insan akli olduğuna göre önlem alacak aklında bir insan veya bir camia insanı tarafından geliştirilebilecektir. Yapılması gereken şey, eğitim yöntemleriyle insanları olumsuz tavırlar içerisinde olmasını engellemek ve toplumda her çeşit kötü davranışları (ister insandan ister robottan gelsin) takip edip gereken önlemleri alacak olan yöntemlere yatırım yapmaktır (Öztemel, 2020, s. 109). Yaşamımızın neredeyse her alanında yararlandığımız bu teknolojilerin, eğitim dallarında da geniş bir biçimde kullanılmasının ehemmiyetli bir gelişme doğurabileceği düşünülmektedir (İşler ve Kılıç, 2021s.2). Yapay zekâ programlarının iktisadi görev ve işler içerisindeki etkisiyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz görüşler bulunmaktadır. Olumlu düşünce, yapay zekânın insan kabiliyetlerini arttırarak nitelikli çalışanlara istemin arttıracağı yönündedir. Olumsuz düşünce ise yapay zekânın emekçilerin yerini ele geçirecek ve işlerin makineler tarafından gerçekleştireceğini dile getirmektedir (Şeyhi, 2022, s.105-106).

5. Yapay Zekâ ve Otomasyon Çağında Ahilik Değerlerinin Yeniden Yorumlanması

Son dönemlerde yaşanan çağdaşlaşma, globalleşme, bilgi toplumuna evrimleşmesiyle beraber artan tecim; çalı anları, iş yerleri ve bütün sosyal yapıları da etkilemektedir. Uluslararası işletmelerin rakamsal anlamda çoğalması, iş gücünün değişmesi ve yeni çalışma yöntemleri; kültürel yeni şekillerin ve örgütsel değerlerin ihtiyaç duyulmasına sebep

olmaktadır (Gök, 2010, s. 553). Bir kurumsal atmosferde de insanları yönetmek, beşeriyet tarihi süresince iyi belgelenmiştir. Teşkilatsal yapılar genişletirilmiş, yöneticilikler oluşturulmuş, insanlara görev ve yükümlülükler verilmiş, ödül ve cezalar ile hesap verebilirlik sistemleri oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, görev bölümü, ihtisaslı ve sorumluluk yüklemeleri, belirli bir amaca varılması için metodik olarak düzenlenmiştir (Gür, Ayden ve Yücel, 2019, s. 142). Dönüşüm içerisinde olan örgütlerin yaşamının sürekliliği ve çevre şartlarına ayak uydurmaları onlar için esas koşullardan biri haline gelmektedir. Böylesi bir atmosferde rekabet avantajı sağlamak ve devamlılık için doğru bilgi akışı ve elastikiyet büyük önem taşımaktadır. Özellikle teknolojik atmosferde yaşanan değişimler öğrenen teşkilatların daha emin güvenli ve daha hızlı adımlar ile hareket etmesini mecbur etmektedir (Erkutlu, Ergün, Köseoğlu ve Vurgun, 2023, s. 1408).

Yapay zekâ yöntemleri, farklı işlevleri yerine getirirken aktif öğrenme ve karar alma mekanizmalarına malik olsa da henüz kendi zihinsel aşamalarını anlama, öz eleştiri yapma yâda şuurlu farkındalık gösterme mevzularında mühim noksanlıklar yaşanmaktadır (TBMM, 2026, s.83). Geleneksel açıdan müeyyen kaidelere göre devredilen dini unsurlar ve semboller, sanatsal ve dijital perspektif açılarıyla tekrardan biçimlendirilerek görünsel bir zenginlik kazanabilmektedir. Yapay zekâ güncel tasarım araçlarında imgelerin simgelere evrimleşmesi sürecinde kolaylıkla ve değişik bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda yapay zekâ, inanç değerlerini yalnızca estetik ölçüde tekrar açıklamakla kalmamakta; beraberinde kültürel mirasın çağdaş sanat metotlarıyla buluşmasına imkân sağlayan güçlü vasıta haline gelebilmektedir (Bastaban, Sarihan Yalçı, 2023, s. 269). Bu noktada modern işletme fonksiyonlarını da Ahilik ifa etmektedir. Mahsul, üretim, emek, işletme sayısı gibi hususlarda Ahi örgütünün planlama tatbikleri görülmektedir. Örgütün ve örgüte bağlı kişilerin iş yerlerinde kapsamlı bir teşkilat yapısının var olduğu görülmektedir (Karakaş, 2017, s. 18). Ahiliğin temelini oluşturan İslam öğretisindeki vazife ahlakı teriminin, aslında küresel bir özellik taşıdığı ve günümüzde rastladığımız etik dışı hareketlere bir çözüm bulacağı düşünülmektedir (Sönmez, 2022, s.350). Bu durumda Kuhn, bilimin sadece bireysel incelemelerin bir sonucu olmadığını, bilimsel toplulukların dini inanç ve kurallarının bilgi gelişiminde karar verici bir alanı içerdiğini belirtmektedir. Bilimsel bilginin, tarihsel koşullar ve belirli sosyal bağlamlar ile anlam kazandığını söylemektedir (Akt. Demir, 2025, s. 30). Ahilikte temel alınan ahlaki gelirin kazanılmasıdır. Payına düşene razı olmayarak sattığı ürününe fazla ücret talep etme zenginleşme arzusuyla haksız kazanç yollarına başvurma gibi yöntemlere izin vermemektedir. Karaborsacılık, mal toplama ve istifçilik peşinde olan ticaret anlayışının karşısındadır. Ahiler rekabeti mal hırsızlığı yaparak değil daha kaliteli, daha iyi ürün ve hizmet üretmek için yapmaktadır. Etik değerlere ve üretim kalitesine vermiş olduğu değer dikkate alındığında ahilik kültürünün modern çağa uyarlanmış bir ahilik felsefesinin toplam kalite anlayışı ile kaynaştırıldığında örnek bir model oluşturulabilir (Akgül, 2017, s. 16-23).

Resim 5.1. Dijital Dönüşüm Çağında Ahilik Değerlerinin Yapay Zekâ ile Bütünleşmesi

Kaynak: ChatGPT. (2026 Mayıs 07). *Dijital dönüşüm çağında ahilik değerlerinin yapay zekâ ile bütünleştirilmesi. Yapay zekâ ile oluşturulmuştur.*

Ahi örgütünün, kişi ve toplumun genel olarak ulusun bir dayanışma içerisinde refah ve huzurlu bir sosyal hayat sürdürebilmeleri için gençlerin içinde yaşadığı topluma her daim yararlı olma düşüncesini benimseterek çalışma ve meslek sahibi olmalarında yardımcı olan büyük bir eğitim camiası olduğunu anlıyoruz. Ancak örgütün temel amaçlarından biri de ahlaki yapıya sahip olunmasıdır. Bu ahlak idraki toplumsal yapı ve aşamaları kişiyle entegrasyonu, üretken olmayı, topluma hizmet etmeyi ve tüm bunları yerine getirirken de adalet ve eşitliği korumayı erdemli bir insan olmayı şart koşmaktadır (Çandır ve Aydın, 2021 s. 775-778). Ahilikte emek sarf edilerek, yasal bir iş ve meslek sahibi olmak ve gelir elde etmek zorunludur. İş ve meslek sahibi olmamanın, bireyi gereksinimlerini gayr-i meşru yöntemlere başvurmaya sevk edeceği inancı egemen olmaktadır (Ünsür, 2020, s. 308-310).

6. SONUÇ

Yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri, çalışma hayatında verimlilik ve üretim kapasitesini artırarak ekonomik sistemleri yeniden şekillendirmektedir. Ancak bu dönüşüm süreci yalnızca teknolojik gelişmelerle açıklanabilecek bir değişim değildir. Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte iş etiği, insan emeğinin değeri, çalışan hakları, sosyal adalet ve toplumsal sorumluluk gibi kavramlar daha fazla önem kazanmaktadır. Teknolojik ilerleme her ne kadar iş yerlerine rekabet üstünlüğü sağlasa da etik değerlerden uzak bir dijital dönüşüm anlayışı; insanı yalnızlaştıran, emeği yok sayan ve toplumsal eşitsizlikleri artıran sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle günümüzde iş yaşamında sürdürülebilir iş etiği değerlerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bu çalışmada ahilik teşkilatının, geçmişten günümüze kadar gelen güçlü etik ilkeleriyle modern çalışma hayatı için önemli bir yer taşımaktadır. Ahilikte dürüstlük, güvenilirlik, kalite anlayışı, emeğe saygı, dayanışma ve toplumsal fayda gibi değerler temel alınmıştır. Bu değerler yalnızca bireysel ahlakı değil, aynı zamanda ekonomik hayatın sürdürülebilirliğini de destekleyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle günümüz dijital ekonomisinde işletmelerin yalnızca kâr odaklı değil, insan odaklı bir anlayış benimsemeleri gerektiği düşünüldüğünde, ahilik kültürünün sunduğu etik yaklaşım büyük önem taşımaktadır. Yapay zekâ çağında işletmelerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri, teknolojik verimlilik ile insani değerler arasında denge kurabilmektir. Ahilik anlayışı bu noktada önemli bir rehberlik sunmaktadır. Çünkü ahilikte ekonomik kazanç kadar toplumsal huzur, çalışan memnuniyeti ve mesleki ahlak da ön plandadır. Günümüzde bunların karar süreçlerinde etkin

hale gelmesi, insan ilişkilerini zayıflatma riski taşıırken; ahilik kültürü güven, vicdan ve sorumluluk temelli bir çalışma anlayışını teşvik etmektedir. Bu yönüyle ahilik değerleri, yapay zekâ destekli iş modellerinin etik sınırlar içerisinde gelişmesine katkı sağlayabilecek önemli bir kültürel yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin iş etiğinde sağlanabilmesi için teknolojik gelişmelerin insan odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda işletmelerin sadece dijital dönüşüme yatırım yapmaları yeterli olmayıp; aynı zamanda etik eğitim, sosyal sorumluluk bilinci ve çalışan haklarını koruyan politikalar geliştirmeleri önem taşımaktadır. Ahilik kültüründe yer alan usta-çırak ilişkisi, mesleki eğitim anlayışı ve toplumsal dayanışma modeli; günümüz kurumlarında etik liderlik, kurumsal aidiyet ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi açısından yeniden değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, yapay zekâ ve otomasyon çağında ahilik değerlerinin yeniden değerlendirilmesi, sürdürülebilir iş etiğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin insanı merkeze alan etik değerlerle desteklenmesi; hem çalışma hayatının daha adil hale gelmesine hem de toplumsal güvenin korunmasına katkı sağlayacaktır. Ahilik teşkilatı, geçmişin bir mirası olmanın ötesinde, dijital çağın etik sorunlarına çözüm üretebilecek evrensel değerlere sahip bir model olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle geleceğin çalışma hayatında teknolojik yeniliklerle birlikte ahlaki ve insani değerlerin de korunması, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomi ile toplum düzeninin oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- Akan, P. (2007). Uygulama açısından iş etiği kuralları ve evrensel turizm etiği ilkeleri. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 18(1), 7-20.
- Akça, G. (2003). Ahilik geleneği ve günümüz Fethiye esnafı. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (14), 209-219.
- Akgül, D. (2017). Ahilik kültüründeki etik ilkelerin günümüz işletmelerine yansımaları: Kırşehir ili örneği. *Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(1), 8-26.
- Aktan, C. C. (2009). Ahlak ve ahlak felsefesine giriş. *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 38-59.
- Alagöz, M. ve Paksoy, H. (2024). Ahilik ve modern kooperatifçiliğin kooperatif ilkeleri açısından değerlendirilmesi. *Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (JOSHAS)*, 9(67), 3295-3301.
- Andaç, F. (1994). Osmanlı döneminde ahilik teşkilatı. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (11), 1-14.
- Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 71-88.
- Aşkun, V. (2024). Yapay zekâ ve otomasyon çağında eşitlik ve refah: Daron Acemoğlu'nun görüşlerine dayalı bir inceleme. *Bozok Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 137-160.
- Atacan, T. ve Genç, K. Y. (2020). *İş etiği*. Astana Yayınları.
- Ateş, Y. ve Durmuş, M. (2024). Modern dönemde iktisadi ve sosyal yönleriyle ahilik geleneği: Mudurnu üzerine bir inceleme. *İş Ahlakı Dergisi*, 17(2), 23-58.
- Bakan, H. (2019). *Örgüt kültürü ve iş ahlakı temelinde ahilik kültürünün günümüz örgütlerinde uygulama düzeyinin ölçülmesi üzerine bir araştırma* [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.

- Bastaban, Ü., Sarihan, S. ve Yalçı, A. (2023). Yapay zekâ ile inanç tasvirleri: Semiyotik ve içerik analizi. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 25(1), 267-299.
- Başcılar, M., Karataş, M. ve Güre, M. D. P. (2022). Dijital çağda sosyal algoritmalar: yapay zekâ ve sosyal hizmet. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 22(56), 539-565.
- Bayram, S. (2012). Osmanlı Devleti'nde ekonomik hayatın yerel unsurları: Ahilik teşkilâtı ve esnaf loncaları. *Journal of Istanbul University Faculty of Theology*, (21), 81-114.
- Bektaş, Ç. (2015). İşletmelerde iş ahlakı. *Business & Management Studies: An International Journal*, 3(3), 327-363.
- Bezirci, M. ve Bayraktar, M. K. (2015). Dört kutsal kitap ve ahilik çerçevesinde karşılaştırmalı olarak etik ve muhasebe meslek mensuplarında etik eğitimi. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 17(2), 385-412.
- Bozkurt, S. ve Doğan, A. (2013). İş değerleri ile iş etiği arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik bir araştırma. *Business and Economics Research Journal*, 4(4), 71-86.
- Çandır, M. ve Aydın, Y. (2021). Ahilik teşkilatının türk kültürünün aktarımındaki rolü. *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 769-785.
- Çeker, F. (2017). Ahlaki ve sosyo-ekonomik bir teşkilât olarak Ahilik. *Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12, 84-99.
- Çelik, A. (2022). Müellifi meçhul iki fütüvvet-nâme. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, (104), 91-107.
- Çoban, M. (2018). Değerler eğitimi ve ahilik ilkeleri. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(1), 87-102.
- Demir, S. G. (2025). *Sosyoloji alanında akademisyenlerin yapay zekâ deneyimlerine ilişkin bir inceleme* [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Demirpolat, A. ve Akça, G. (2004). Ahilik ve Türk sosyo-kültürel hayatına katkıları. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (15), 355-376.
- Doğan, N. (2009). İş etiği ve işletmelerde etik çöküş. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 8(16), 179-200.
- Doruköz, K.D. ve Uslu, B. (2023). Yapay zekânın iş hayatındaki yeri: Avantajlar, dezavantajlar ve politikalar. *Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 6(CEEİK 2023 Özel Sayısı), 45-62.
- Düşükcan, M. ve Başdaş, O. (2019). Ahilik ilke ve uygulamalarının günümüz KOBİ'lerine yansımaları: Elâzığ ili örneği. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(70), 866-881.
- Eğri, T. ve Sunar, L. (2010). Türkiye'de iş ahlakı çalışmaları: Mevcut durum ve yönelimler. *İş Ahlakı Dergisi*, 3(5), 41-67.
- Ekren, B. C. (2023). *Ticari otomasyon sistemi* [Yüksek Lisans Bitirme Projesi]. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.
- Erdem, E. (2022). Fütüvvet-Ahilik geleneğinde ahlak, kâmil insan ve iktisat meselesi: Ahiliğin dolaylı iş ahlakı ilkeleri üzerine bir değerlendirme. *Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi*, 11(3), 352-373.
- Erkutlu, H., Ergün, E.E., Köseoğlu, İ. ve Vurgun, T. (2023). Yapay zekâ ve örgütsel davranış. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 13(3), 1403-1417.

- Gök, S. (2008). İş etiği ile iş ahlakı arasındaki ilişki ve çalışma yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 5(1), 1-19.
- Gök, S. (2010). Çalışma yaşamında iş etiği: Bir alan araştırması. *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi*, (57), 549-577.
- Gökbel, A. (2022). Meslek ahlakının kaynağı olarak ahilik. İçinde M.E. Kalas (Ed.), Emek ve iş ahlakı (ss.187-199). Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları.
- Gunduz, A.Y., Kaya, M. ve Aydemir, C. (2012). Ahilik teşkilatında ve günümüzde tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar üzerine bir değerlendirme. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(2), 37-54.
- Gür, Y.E., Ayden, C. ve Yücel, A. (2019). Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin insan kaynaklarının yönetimine etkisi. *Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 3(2), 137-158.
- Gürel, R. (1992). *Razavi'Nin Fütüvvet-Namesi-(Fütüvvet-Name-i Kebir Veya Miftahü'd-Dekayık Fi Beyane'l-Fütüvveti Ve'l-Hakayık* [Doctoral tezi]. Marmara Üniversitesi.
- İşler, B. ve Kılıç, M. (2021). Eğitimde yapay zekâ kullanımı ve gelişimi. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 5(1), 1-11.
- Karakaş, A. (2017). Çok yönlü bir sivil toplum örgütü: Ahilik. *Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 1(1), 1-20.
- Karasoy, Y. (2003). Ahi kelimesi ve Türk kültüründe Ahilik. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (14), 1-23.
- Kaya, U. (2013). Değerler eğitiminde bir meslek teşkilâtı: Ahilik. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 11(26), 41-69.
- Kızıler, H. (2015). Osmanlı toplumunun sosyal dinamiklerinden ahilik kurumu. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 408-423.
- Malkoç, E. (2019). *Ahilik Sisteminde Örgütlenme Yapısının Günümüz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu İle Karşılaştırılması*. [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Karabük Üniversitesi.
- Manav, R. (2019). *Ahilikte günümüz Türkiye'de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında zorunlu üyelik: Konya eczacılar odası örneği* [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Aksaray Üniversitesi.
- Maral, T. (2024). Sosyal bilimlerin kesişim noktası: Yapay zekâ ve etik. *Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, (Yapay Zekâ ve Sosyal Bilimler Öğretimi), 17-33.
- Marşap, G. (2023). Evrensel etik değerler ışığında anadolu'da ahilik anlayışı ve stratejik liderlik yaklaşımı. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 1948-1964.
- Mijwel, M. (2016). *Yapay zekâ nedir?* Baghdad College of Economic Sciences University.
- Öztemel, E. (2020). Yapay zekâ ve insanlığın geleceği. *Bilişim teknolojileri ve iletişim: Birey ve toplum güvenliği*, 95-112.
- Öztürk, D. (2026). *Yapay zekânın yönetimde karar alma süreçlerine etkisi: İzmir ili örneği*. [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.
- Öztürk, K. ve Şahin, M. E. (2018). Yapay sinir ağları ve yapay zekâ'ya genel bir bakış. *Takvim-i Vekayi*, 6(2), 25-36.
- Pirim, H. (2006). Yapay zekâ. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 1(1), 81-93.

- Sancaklı, S. (2010). Ahilik ahlâkının oluşumunda hadislerin etkisi. *İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 1(1), 1-28.
- Sönmez, Y. (2022). Ahilik ve görev ahlâkı. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü I. Lisansüstü Felsefe Kongresi Tam Metin Kitabı*, 346-360.
- Şeyhi, M. (2022). Yapay zekânın iş piyasasına etkisi. *İktisadi ve Siyasal Bilimler Dergisi*, 2(1), 102-111.
- TBMM Araştırma Komisyonu (2026). Yasama Dönemi 28, Yasama Yılı 4, <https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y1/T10/DosyaKomisyonRaporunuVerdi/9f0e7abf-41f6-4133-ab3d-4879113f7f9f.pdf>, 31.03.2026
- TDK. (2026). Ahilik nedir? <https://sozluk.gov.tr/>, 20.04.2026
- TDV. (2026). Ahlak nedir? <https://islamansiklopedisi.org.tr/ahlak>, 24.02.2026
- TMA. (2026). Ahlak Nedir? <https://turkmaarifansiklopedisi.org.tr/ahlak>, 24.02.2026
- Torlak, Ö., Ünder, H., Şeker, A., Koç, U. ve Tokgöz, N. (2013). İş etiği. *haz., Tokgöz, N. Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını*, (3011), 3.
- Ünsür, A. (2020). Ahilik sistemi değerleri yönetim ve eğitimi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 18(39), 297-337.
- Yetim, A. (2022). *Ahi teşkilatı iş ahlakı ilkelerinin günümüz iş dünyası açısından değerlendirilmesi: Sakarya ilinde bir araştırma*. [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Yıldırım, M. H. ve Uğuz, Ş. (2012). İş etiği ve üniversite öğrencilerinin etik algılarını ölçmeye yönelik bir araştırma. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 4(1), 177-187.
- Yılmaz, A. (2021). *Yapay zekâ*. Kodlab Yayın.
- Yüksel, İ. (2019). Ahilik felsefesinden günümüz meslek ahlakı tartışmalarına bir bakış. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 500-537.